

AYOLLAR KIYIM-KECHAK LUG'ATI: RUS, INGLIZ VA TOJIK TILLARIDA O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184147>

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus, ingliz va tojik tillarida ayollar kiyim-kechak lug'atini o'rganishning nazariy asoslari ilmiy jihatdan tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: kiyim-kechak, mo'yna, kashta, mato, kolet, shleyfl, simran.

Kiyim-kechak lug'ati inson dunyoqarashining ifodasi hisoblanadi va insoniyatning ilg'or taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lgan eng qadimiy bilim sohalaridan biridir. Kiyimning tabiatning salbiy ta'siridan himoya qilish vositasi sifatida ahamiyatini kashf etgan inson, uning estetik vazifasi haqida o'ylay boshladi. Insonning yangilikka, madaniyatning namoyon bo'lish shakllarini o'zgartirishga intilishi kiyim ijodkorlarini yangi shakllarni izlashga majbur qiladi. Noma'lum hunarmandlar, tikuvchilar va hunarmandlar modaga aylangan noyob kostyumlarni yaratdilar. Bugungi kunda moda sanoati ko'pchilik davlatlararo munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan hodisadir.

Lug'at - bu tildagi so'zlarning butun majmuasi, uning so'z boyligi. Tilshunoslikning lug'atni o'rganuvchi bo'limi leksikologiya deb ataladi. Leksikologiya so'zni individual birlik sifatida, shuningdek, so'zning hozirgi tilning leksik tizimidagi o'rnini o'rganadi. Leksikologiyaning asosiy bo'limlaridan biri so'z ma'nosi bilan bog'liq barcha masalalarni, shuningdek, so'z ma'nosidagi o'zgarishlarni o'rganuvchi semasiologiya yoki semantikadir. Leksikologiya so'zlarning semantikasidan tashqari, zamonaviy til lug'atining kelib chiqishi va shakllanishini, so'zning faol yoki passiv lug'atga munosabatini o'rganadi, ya'ni so'zning leksik tizimidagi, shuningdek, zamonaviy rus, tojik va ingliz tillarining funktsional uslublari tizimidagi (neytral, ilmiy, biznes) o'rnini belgilaydi.

Demak, so'zning lug'aviy ma'nosi nafaqat uning ko'rsatilayotgan konkret (yoki mavhum) obyekt bilan bevosita bog'liqligidir. So'zning ma'nosi (ya'ni, uning semantik tuzilishi) umumiy sub'ekt-mantiqiy bog'lanishlarni va ma'lum (yoki o'xshash) leksik paradigmaning boshqa so'zlarining leksik ma'nolari bilan munosabatlarini, leksik moslik chegaralarini va leksikaning tabiatini aks ettiradi.

Ushbu maqolada rus, tojik va ingliz tillari materiallari asosida umumiy lug'at va kiyim-kechak lug'atini, xususan, ko'p tizimli tillarni o'rganishning nazariy masalalari muhokama qilinadi. Kiyim va modaning leksik qatlami inson dunyoqarashining ifodasi bo'lib, insoniyat taraqqiyoti tarixi va madaniyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan ma'noni ifodalaydi.

Zamonaviy tilshunoslikda ayollar kiyim-kechak lug'atini o'rganishga bo'lgan qiziqish, yangi til birliklarining manbalari va ularning tarixiy jihatdan tavsiflanishi bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi. Bu soha, leksikologiya deb nomlanuvchi tilshunoslikning bir qismi hisoblanadi va til birliklarining kelib chiqishi, rivojlanishi va leksik tizimlardagi o'rnini o'rganadi. Leksikologiya, so'zlarning ma'nolari va ularning o'zgarishlari bilan bog'liq barcha masalalarni, shuningdek, tilning leksik tarkibidagi o'zgarishlar va bu o'zgarishlarning sabablarini tahlil etuvchi semasiologiya yoki semantika kabi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Kiyim-kechak bilan bog'liq atamalar, madaniyatlarda aloqalar va tillararo ta'sir o'zgaruvchanliklarini ko'rsatadi. Masalan, S. L. Sonina (1997) fransuz moda

terminologiyasining rivojlanishini, N.V. Kulakova (2000) A.S. Pushkin tilidagi kiyim nomlarini, V.G. Kuzina (2001) Oryol shevalaridagi bosh kiyim nomlarini tahlil qilgan. Shuningdek, V.M. Panova (2002) Voronej shevalaridagi kiyim nomlarini, G.R. Daukaeva (2004) ingliz, nemis va tatar tillaridagi bosh kiyim va poyafzal nomlarini qiyosiy tahlil qilgan.

O'zbekistonlik olimlar ham bu sohani chuqur o'rganishgan. Masalan, M. Halimova (2002) tojik tilidagi "kiyim" tushunchasini Xo'jand shevasi materiallari asosida o'rganib chiqqan. Shu bilan bir qatorda, S. Usmonova (1971) tojik tilidagi to'qimachilik bezaklari lug'atini, va Ismatova (1983) Samarqand shevalarida tikuvchilik va kashtachilik san'ati lug'atini tadqiq etgan. Solieva M.A. (2014) esa to'qimachilik terminlarining tojik va ingliz tillaridagi strukturaviy-semantik tahlilini olib borgan.

Ushbu adabiyotlar tahlili orqali ayollar kiyim-kechak lug'atining tillararo va madaniyatlararo dinamikalarini tushunish mumkin. Bu ma'lumotlar, tilshunoslikdagi yangi yondashuvlarni, shuningdek, kiyim-kechak lug'atining madaniyatlararo o'zaro ta'sirini va leksik tizimlararo o'zgaruvchanliklarini yoritib beradi.

References:

1. Tillaboyeva G. S. Q. (2022). Alisher Navoiy she'riyatida "Shaxs" tushunchasi. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva G. & Umarova N. R. (2021). Alisher Navoiy asarlarida badiiy taxalluslarning qo'llanilishi. *Student Bulletin*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva G. S. Q. (2022). Tilshunoslikda libos nomlari. *Scientific Progress*, 3(4), 506-514.

INNOVATIVE
ACADEMY